

Выбор направления утилизации отходов городских очистных сооружений

Смирнов Юрий Дмитриевич, к.т.н., доцент
Сучков Денис Вячеславович, аспирант
Быстров Егор Михайлович, студент
Санкт-Петербургский горный университет

Аннотация. В качестве перспективного направления утилизации отходов канализационных очистных сооружений рассмотрено использование золы сжигания осадка сточных вод в строительстве в качестве полифункционального компонента золобетонной смеси. Стройматериал на основе золы может быть успешно использован для получения стеновых блоков, асфальтобетона и элементов благоустройства.

Ключевые слова: золобетон, инсинерация, осадок сточных вод, очистка сточных вод, строительные материалы, тяжелые металлы.

Введение. Шестая из Целей устойчивого развития ООН – «Обеспечение наличия и рациональное использование водных ресурсов и санитарии для всех» – демонстрирует чрезвычайную важность водных проблем для всего человечества. В России экологическая безопасность водопользования – столь же актуальный вопрос, который во многом определяет благополучие жителей страны. Необходимая нормативно-правовая база в сфере водокоммунального хозяйства России представлена Федеральным Законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и утвержденными во исполнение указанного Закона нормативно-правовыми актами.

На практике важной задачей при разработке новых и модернизации действующих канализационных очистных сооружений (КОС) является внедрение наилучших доступных технологий (НДТ). Первый справочник НДТ в данной отрасли ИТС-10-2015 «Очистка сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения поселений, городских округов» был выпущен в 2015 г. и актуализирован в 2019 г. со введением ИТС-10-2019. При его разработке были использованы аналогичный опыт США, а также положения Директивы Совета 91/271/ЕЭС «Об очистке городских сточных вод», рекомендации ХЕЛКОМ № 28Е/5 и т.д. Внедрение НДТ нацелено на решение ряда проблем состояния систем водоотведения в РФ. Опыт эксплуатации КОС, спроектированных с применением современных решений, на практике демонстрирует преимущества перехода на НДТ. Следует отметить, что важным аспектом деятельности любых современных КОС является обращение с осадком сточных вод (ОСВ).

Отличительная черта ОСВ как отхода – наличие как органической, так и минеральной фаз. Чаще всего им присваивается IV класс опасности. Размещение ОСВ на полигонах осуществляется в случае, если их альтернативное использование в качестве вторичных ресурсов невозможно или не оправдано. Негативное воздействие отхода на окружающую среду при этом складывается из отчуждения земельных площадей под полигоны складирования и сопутствующего загрязнения атмосферы и водных объектов, что подтверждается отечественными и зарубежными исследованиями [6]. Таким образом, нельзя не отметить необходимость более тщательного подхода к поиску

новых технологий по вовлечению ОСВ в хозяйственный оборот.

Экономическому потенциалу ОСВ находится подтверждение в многочисленных исследованиях ряда стран. Отдельно актуальность данного направления получила обоснование в совместных разработках Польши и Норвегии [4].

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» уже больше десяти лет успешно использует сжигание ОСВ в пече-вом псевдоожигенного слоя с целью снижения объема образования отходов. Однако количество образующейся золы все еще достаточно велико. По данным Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 11.12.2013 № 989, в результате деятельности трех заводов сжигания ОСВ в Санкт-Петербурге образуется около 50 тыс. тонн золы в год, которые в полном объеме вывозятся на полигоны складирования. В ведении ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» находятся полигоны «Волхонка-2» (закрыт для ввоза отходов) и «Северный» (заполнен более, чем на 91% от проектной мощности). Чрезвычайно актуальной экологической проблемой является наличие объектов размещения отходов в непосредственной близости от жилых кварталов [9]. Прекращение вывоза золы на полигон с перспективой утилизации уже размещенного отхода не только предоставит возможность освободить часть площадей объекта, но и снизит негативное воздействие на окружающую среду в будущем.

Актуальность настоящего исследования обусловлена, в частности, его соответствием целям реализации ряда Национальных проектов России 2019-2024 (в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»). Согласно плану реализации национального проекта «Экология», одной из целей является снижение объема загрязненных сточных вод в результате строительства, реконструкции очистных сооружений, что подразумевает повышение объемов очищаемых сточных вод. Кроме того, запланирован ввод в промышленную эксплуатацию дополнительных мощностей по утилизации отходов. В совокупности это приведет к увеличению объемов образования ОСВ и продуктов их переработки, в том числе, золы. Непрерывный рост объемов

образования отхода, который сопровождается дефицитом свободных площадей для его складирования, подтверждает необходимость активного решения вопроса утилизации золы.

Таким образом, работа посвящена решению актуальной **проблемы** утилизации золы сжигания ОСВ городских канализационных очистных сооружений с перспективой использования отхода в народном хозяйстве.

Цель исследования – выбор направления полезной утилизации отходов водоочистных сооружений (на примере золы сжигания ОСВ) с перспективой вовлечения продукции на основе золы в хозяйственный оборот. **Объектом** исследования является зола сжигания ОСВ ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». **Предмет** исследования – перспективы использования золы в качестве компонента строительных материалов.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие **задачи**:

1 Анализ существующей системы обращения с отходами производства и потребления в России и за рубежом;

2 Разработка методологического подхода к оценке состава и свойств отхода при выборе направления его полезного использования;

3 Оценка возможности применения золы в качестве компонента строительных материалов с выдачей соответствующих рекомендаций.

В Национальных проектах России также находится подтверждение перспективам использования предлагаемых разработок использования золы, а именно золобетона. Можно выделить основные направления перспективного использования продуктов на основе золы:

- ремонт автомобильных дорог;
- строительство;
- благоустройство городских территорий.

Все перечисленные направления являются чрезвычайно актуальными в условиях мегаполисов и промышленных агломераций.

Проблема накопления осадков сточных вод. Элементный состав ОСВ изменяется в широких пределах. Отход содержит органические (до 80%) и минеральные (около 20%) примеси, а именно:

- органические соединения, в том числе углевод и жирные кислоты;
- минеральные компоненты, в том числе минеральный азот;
- фосфор (P_2O_5); калий (K_2O); железо (Fe_2O_3) и др.

Помимо минеральных компонентов в составе ОСВ присутствуют патогенные организмы, избыточное количество нитратов, токсичные вещества, алифатические соединения, эфиры, фенолы и т.д.

По данным проекта Global Water Intelligence, в 2017 году образовалось 83 млн тонн ОСВ в сухом веществе, прирост с 2012 года составил 10,7%. В России – 2 млн тонн. С учетом исходной влажности 98% общая масса мировых осадков – 4,15 млрд тонн, из которых 100 млн тонн образуются в России.

Основные способы обращения с осадком сточных вод. Для снижения объемов образования отходов используются различные системы обработки ОСВ. В результате серии технологических операций

осадок обезвоживается, стабилизируется и обеззараживается. Получившееся вещество далее либо уничтожается (депонируется или сжигается), либо утилизируется.

В силу того, что осадок содержит тяжелые металлы и патогенные микроорганизмы, являясь токсичным и биологически опасным отходом, для его размещения требуется создание сооружений со значительным сроком эксплуатации, поскольку процесс биодegradации отхода является продолжительным. При этом происходит загрязнение окружающей среды под действием выбросов от объекта размещения отхода в атмосферный воздух, эмиссий загрязнителей в подземные и поверхностные воды. Из хозяйственного оборота выводятся немалые земельные ресурсы. Чтобы вернуть им первоначальные функции после завершения срока эксплуатации полигона необходимо проведение затратных работ по рекультивации и санации.

В последние годы все большее распространение получает сжигание (инсинерация) ОСВ. Данный процесс обеспечивает полное обеззараживание отхода, а также эффективное использование теплоты его сгорания для получения энергии. Для инсинерации ОСВ городских очистных сооружений применяются многоподовые, циклонные печи, а также печи псевдоожиженного слоя. Сжигание ОСВ является наиболее прогрессивным способом его утилизации, успешно реализованным в Санкт-Петербурге [10].

Российский и зарубежный опыт вовлечения ОСВ и продуктов их переработки в хозяйственный оборот. Благодаря наличию высокой концентрации фосфора и азота ОСВ являются хорошим удобрением. Существуют примеры эффективной мелиорации нарушенных земель с ОСВ в связи с активным воздействием отхода на процесс почвообразования. Однако, применение ОСВ подлежит обязательному регламентированию при производстве компостов, почвогрунтов и других видов органических и органоминеральных удобрений. ОСВ, используемые в качестве удобрения, могут представлять собой источник загрязнения в силу повышенного содержания тяжелых металлов и микробиологической опасности. Значительные объемы исследований разных стран посвящены этой проблеме [8]. Кроме влияния на растения и на почвенно-грунтовые воды, тяжелые металлы/металлоиды негативно влияют и на саму почву. Очень восприимчивы к воздействию тяжелых элементов почвенные микроорганизмы [3].

В соответствии с ГОСТ Р 17.4.3.07-2001 «Охрана природы (ССОП). Почвы. Требования к свойствам осадков сточных вод при использовании их в качестве удобрений» не допускается внесение ОСВ в почву, если содержание вредных веществ в почве превышает 0,8 ПДК. Следовательно, внесение ОСВ возможно с условием расчета максимально допустимого количества. Кроме того, ГОСТ Р 17.4.3.07-2001 нормирует величину рН солевой вытяжки ОСВ в пределах рН=5,5-8,5. При снижении рН увеличивается подвижность катионов алюминия, железа и др., поэтому после внесения ОСВ следует контролировать рН почвы и содержание подвижных форм алюминия,

тяжелых металлов и мышьяка [1]. За рубежом ряд авторов также сходится во мнении о потенциальной опасности ОСВ [1].

В настоящее время спроса на строительные материалы требует поиска альтернатив их получения из разных источников, в том числе – из ОСВ и продуктов их переработки. В частности, зола сжигания осадка сточных вод может быть использована в качестве полезного компонента почвосмеси в качестве удобрений II группы: для посадки лесохозяйственных культур вдоль дорог, в питомниках лесных и декоративных культур, для рекультивации нарушенных земель и откосов автомобильных дорог, полигонов твердых коммунальных отходов.

Наконец, в целях экологической и санитарной безопасности возможно осуществлять переработку золы ОСВ с получением качественного золобетона. Данное направление обладает огромным потенциалом по мнению ученых Южной Кореи [2]. Выбору и обоснованию способов получения золобетона посвящены также труды ученых Бирмингемского университета Великобритании [5].

Основные результаты. Для подтверждения возможности полезного использования отхода необходимо установить его опасность для окружающей среды. В случае золы основным поллютантом в составе являются тяжелые металлы (ТМ). Чтобы оценить степень загрязненности золы ТМ, необходимо в первую очередь установить их содержание в пробе и соответствие нормативам качества СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Данные о качественном и количественном составе отхода могут быть получены с использованием методов рентгенофлуоресцентного анализа и атомно-абсорбционной спектроскопии.

Оценка степени загрязнения пробы тяжелыми металлами и установление класса опасности отхода выполняется в соответствии с МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест» и Приказом от 4 декабря 2014 года N 536 «Об утверждении Критериев отнесения отходов к I-V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду» и при необходимости подтверждается результатами биотестирования водной вытяжки отхода по соответствующей методике.

Как компонент бетонной смеси, зола должна соответствовать ряду требований, установленных нормативной и справочной документацией [7]. Соответствие ее указанным требованиям должно быть установлено в ходе ряда испытаний состава и свойств отхода. К основным исследуемым показателям относятся: влажность, гранулометрический состав (ситовым методом и/или методом дифракции лазерного излучения), плотность (истинная и насыпная) в соответствии с ГОСТ 9758-2012 «Заполнители пористые неорганические для строительных работ. Методы испытаний», содержание свободного СаО (ГОСТ 25818-2017 «Зола-уноса тепловых электростанций для бетонов. Технические условия»).

Для проведения испытаний образцов золобетона их состав должен быть уточнен с учетом показателей нормальной густоты цементного теста согласно

ГОСТ 310.3-76 «Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания и равномерности изменения объема».

Испытание прочности образцов-балочек из цементного теста при изгибе (с помощью приспособления к прессу ПИ) и при сжатии (с использованием прессы гидравлического настольного) должно быть выполнено согласно ГОСТ 10180-2012 «Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам» и ГОСТ 310.4-81 «Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии».

По результатам испытаний образцам золобетона присваивается класс или марка по следующим параметрам: плотность (марка D), прочность на изгиб (класс Btb) и на сжатие (класс B, марка M).

Обсуждение. В результате исследования проанализирован российский и зарубежный опыт утилизации отходов водоканального хозяйства с перспективой возможности полезного использования как осадков сточных вод, так и продуктов его переработки. Отдельное внимание уделено проблеме утилизации золы сжигания осадка сточных вод.

В работе рассмотрены результаты российских и зарубежных исследований, посвященных способам полезной утилизации осадков сточных вод и продуктов их переработки. Установлено, что решение экологической проблемы (снижение объемов образования отходов и ликвидация накопленных объемов) возможно путем активного вовлечения отходов в хозяйственный оборот в следующих отраслях:

- аграрный сектор;
- рекультивация нарушенных земель;
- строительство.

Наиболее перспективным направлением в совокупности эколого-экономической эффективности представляется использование золы сжигания ОСВ в строительстве. Проведенное исследование подтверждает перспективность использования золы в качестве полифункционального компонента легких бетонов. Впоследствии стройматериал на основе золы может быть использован для получения стеновых блоков производственных и энергетических зданий, асфальтобетона для ремонта автомобильных дорог и так далее.

Заключение. Комплексный подход к использованию золы сжигания ОСВ решает следующие задачи:

- полезная утилизация отхода;
- освобождение площадей объекта складирования отхода и уменьшение негативного воздействия на окружающую среду;
- получение легкого золобетона, перспективного для использования в строительстве, ремонте автомобильных дорог и т.д.

Использование продукции на основе золы в перспективе обладает значительным ресурсосберегающим эффектом – за счет утилизации отхода и за счет снижения объемов цемента, требующегося для производства бетона, а также эффектом экономическим, поскольку замена части цемента при изготовлении золобетона снижает его себестоимость.

В дальнейшем планируется проведение испытаний образцов золобетона с целью установления прочностных и других характеристик.

Благодарности: исследование реализовано на базе Научно-образовательного Центра коллективного пользования высокотехнологичным оборудованием Санкт-Петербургского горного университета при поддержке Комитета по науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга.

Литература:

1. Alvarenga P., Mourinha C., Farto M. et al. Sewage sludge, compost and other representative organic wastes as agricultural soil amendments: Benefits versus limiting factors // Waste Management. – 2015. – Vol. 40. – P. 44-52.
2. Chakraborty S., Jo B.W., Jo J.H. et al. Effectiveness of sewage sludge ash combined with waste pozzolanic minerals in developing sustainable construction material: An alternative approach for waste management // Journal of Cleaner Production. – 2017. – Vol. 153. – P. 253-263.
3. Fedoseev I.V., Barkan M.S., Kornev A.V. et al Theoretical Foundations and Technological Capabilities of Hydrocarbonyl Process of Recovering Copper from Technogenic Wastes // Journal of Ecological Engineering. – 2018. – № 5. – P. 33-37.
4. Kacprzak M., Neczaj E., Fijałkowski K. et al. Sewage sludge disposal strategies for sustainable development // Environmental Research. – 2017. – Vol. 156. – P. 39-46.
5. Lynn C.J., Dhir R.K., Ghataora G.S. et al. Sewage sludge ash characteristics and potential for use in concrete // Construction and Building Materials. – 2015. – Vol. 98. – P. 767-779.
6. Strizhenok A.V., Tsvetkov P.S. Ecology-economical assessment of new reclamation method for currently working technogenic massifs // Journal of Ecological Engineering. – 2017. – № 18. – P. 58-64.
7. Дворкин Л.И. Справочник по строительному материаловедению. М.: Инфра-Инженерия, 2010. – 472 с.
8. Матвеева В.А., Петрова Т.А., Чукаева М.А. Очистка дренажных вод хвостохранилища АО «Апатит» от молибдена // Обогащение руд. – 2018. – № 2. – С. 42-47.
9. Пашкевич М.А., Бек Д., Матвеева В.А. и др. Биогеохимическая оценка состояния почвенно-растительного покрова в промышленных, селитебных и рекреационных зонах Санкт-Петербурга // Записки Горного Института. – 2020. – № 241. – С. 125-130.
10. Рублевская О.М., Васильев Б.В., Протасовский Е.М. и др. Обработка и утилизация осадков сточных вод на очистных сооружениях Санкт-Петербурга: опыт и перспективы // Водоснабжение и санитарная техника. – 2018. – № 10. – С. 47-51.
11. Рыжова Л.В., Гендлер С.Г., Титова Т.С. Управление экологической безопасностью при обращении с грунтами, образующимися при строительстве объектов метрополитена // Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). – 2019. – № S32. – С. 29-41.